

ZAMONAVIY FUTBOLDA TO'PGA BOSH BILAN ZARBA BERISH VA UNI SO'NGI METODLAR BILAN RIVOJLANTIRISH

Namazov Zafar Abduraximovich

Jizzax davlat pedagogika universiteti kata o'qituvchisi.

Tel: +998939407729. zafar291179@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14237112>

Annotatsiya. Ushbu maqolada "Futbolda to'pga bosh bilan zarba berish" mavzusi keng yoritilgan va turli rasmlar orqali keng yoritilib berilgan. Xulosa qismida futbolchilarni tarbiyalashda qullaniladigan xozirgi zamon talablari bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: futbol, gavda, bosh, tezlik, o'ng qanot, chap qanot, peshona, zarba.

Kirish: Futbolda to'pga bosh bilan zarba texnikasi. Futbolda o'yinchilar oyoqdagi zarbalar berishga nisbatan boshda ancha kam zarba beradilar. Biroq so'nggi vaqtlarda statistika ma'lumotlariga ko'ra bunday zarba berishlardan tez-tez foydalanilmoqda. Bu, darvozabonlarga to'pni havolatib o'rta chiziqdan ham nariga tashlash imkonini beruvchi yangi qoidalar kiritilganligi bilan izohlanmoqda.

Kalla bilan zarba berish texnikasini o'zlashtirishda yengillashtirilgan va osib qo'yilgan to'plardan foydalanish tavsiya etiladi. Zarbalarni esa, shunchaki boshni ko'ptokka tutib qo'ya qolish bilan kifoyalanmasdan, aniq yo'nalishga qarata va ma'lum darajada kuch bilan berish lozim.

Bunday zarbalar peshona o'rtasi, boshning yon va ensa qismi bilan turgan holatdagidek sakraganda yoki tashlanib turib ham bajariladi. Kalla bilan zarba berish texnikasini joyida turgan holatda peshonaning o'rtasida bajarish usulini tanishtirishdan boshlaymiz.

Bu boradashunday maslahatlarni berish mumkin: -Bunday usul oyoqlarni yelka kengligida yoki oldinga bosgan holda qo'yib bajariladi. O'yinchi gavdasi zarba berish oldidan orqa tomonga bukiladi, oyoqlari tizza va boldir pasti bo'g'imlaridan egiladi, orqa muskullar taranglashtiriladi.

So'ngra gavda oldinga siljutilib, kallani bosh irg'itgandek keskin harakatlantirish kerak bo'ladi. Ana shu harakat muhimdir: zarba peshonaning o'rtasidan to'pning o'rtasiga beriladi.

Bunda o'yinchi ko'ptokning uchishini xotirada olib qolish uchun nazorat qilib turish kerak.

Ta'kidlash lozimki, peshona o'rtasidan beriladigan zarbalar yuqori darajada aniqligi bilan farqlanadi, bu to'pning sezilarli kattaroq joyiga boshning tegishi, ko'ptokning parvozini ko'rib nazorat qilish qulayligi va zarba berish haroratida ko'proq muskullar qismi ishtirok etishi bilan izohlanadi.

Peshona o'rtasidagi zarba kuchi zarba berish vaqtida gavdaning silkinish kengligi va bo'yin hamda orqa muskullarining taranglashish darajasiga bog'liq. Bunday usul bilan to'pni nafaqat oldinga, balki boshqa tomonlarga yo'llash mumkin. To'pga zarba berish paytidagi so'nggi holatda o'yinchining boshi va gavdasi ko'ptokni yo'llash mo'ljallangan tomonga buriladi. Gavdani burish, odatda, oyoq uchida amalga oshiriladi. Bu borada mutaxassislar fikri: - Bu zarba bir yoki ikki oyog'i bilan joyida turib yoki yugurib kelib sakrash orqali bajariladi. Zarba berishdan avval boshni orqaga bukish kerak. Iloji boricha balandroq sakrab, gavdani oldinga qisqa harakatlantirgan holda boshni keskin irg'atib to'pga zarba beriladi. Ko'z to'pning parvozini kuzatishda davom etadi.

Oyoq uchida yerga tushiladi, oyoqqa zarbani kamaytirish uchun tizza bo'g'imlari bir oz egiladi. Bu usulning samarali bo'lishi zarba berish chog'ida o'yinchining o'z harakatini muvofiqlashtira bilishiga bog'liq.

O'yin davomidaboshning yon tomon bilan beriladigan zarbalardan ham foydalaniladi. Bu usul ham yerga tayangan holda, ham sakrab bajariladi. Yerga tayangan holda zarbani bajarishda to'pga nisbatan uzoq hisoblangan oyoq tizza bo'g'imidan bukilib, unga butun gavda og'irligi o'tkaziladi, so'ngra boshni yaqinlashayotgan tomonga buriladi. Zarba berish harakati oyoqni, gavdani va bo'yinni mo'ljallangan yo'nalishga tezda rostlab olishdan boshlanadi. Gavdani uchib kelayotgan to'p tomonga egib va butun tana og'irligini oldinga ko'tarilgan oyoqda tashlagan holda

zarba berish tugallanadi. O'yinchi sakrab boshining yon tomoni bilan zarba berganda maydon yuzasidan ko'tarila turib zarba taxminlangan yo'nalishning qaramaqarshi tomoniga gavdasini bukadi. Gavdani keskin to'g'irlash va ko'zlangan mo'ljal tomonga boshni harakatlantirish hisobiga mumkin qadar balandlikka sakrash nuqtasida to'pga zarba beriladi. Boshning gardan qismi bilan zarba berish futbolda o'yinga kelayotgan to'p uning boshidan sal balandroqda bo'lsa (yoki unga tushayotgan koptokni biron-bir usul bilan boshqa tomonga yo'llash yoxud sheriklaridan birortasining oldiga tashlash iloji bo'lmasa) qo'llanadi.

Aynan shu pallada boshning ensa qismidan berilgan zarba bilan to'pni orqada turgan sherikka tashlash yoki bo'lmasa o'yin maydonining birmuncha xavfsizroq joyiga yo'llash o'rinli bo'ladi. Bu usul mahorati haqida quyidagi fikrlarni bildirish mumkin: - Bu zarbani amalga oshirishda gavda va bosh birmuncha oldinga bukiladi. So'ngra gavdani yuqoriga – orqaga harakatlantirib va boshni orqaga silkitib to'p o'yinchi orqasiga yo'llanadi. Sakraganda ham bu zarba aynan shu tarzda bajariladi.

To'pga bosh bilan zarba berishning murakkab holatlaridan biri o'yinchi koptokka tashlanib, havoda boshi bilan zarba berishdir. Bu zarba texnikasi bosh bilan zarba berishning boshqa usullaridan mutlaqo farq qiladi. Koptokka tashlanib zarba berish qachonki to'p o'yinchining oldiga pastlab uchib kelgan (odatda, beldan past paytlarda) va boshqa har qanday usul bilan zarba berishning iloji yo'q bo'lsa qo'llanadi. Bunday holatdagi koptokka yetish uchun o'yinchi bir oyog'I bilan (yugurib) yoki ikki oyoq bilan (joyidan) deysinib koptok tomon tashlanadi. O'yinchining tashlangan holati parvozda– maydonyuzasibilan parallel tarzda kechadi.

Parvoz chog'ida o'yinchining qo'llari tirsagidan bukilgan, ko'zlari to'pning harakatlanishiga qaratilgan bo'ladi. O'yinchining massasi va tezligi hisobiga to'pning o'rtasiga peshonaning o'rtasi bilan zarba beriladi. U so'nggi lahzalarda boshini burib zarba yo'nalishini o'zgartirishi mumkin. Shu bilan bir vaqtda o'yinchi to'pga tashlanayotib boshining yon tomoni bilan zarba bera oladi

Bunday paytlarda to'p buralsa, uning uchish traektoriyasi zarba berishga mushkullik tug'diradi. Har qanday holatda ham zarba bajarilgandan keyin futbolchi yerga urilish zarbni kamaytirish uchun bir oz bukilgan qo'lga tiranib yerga tushadi. Shundan keyin ketma – ket ko'kragi, qorni, beli bilan yumalash amalga oshiriladi. Bunday usulni futbolning mahoratni oshirish usullariga qo'shish mumkin. Qachonki o'yinchi raqib darvozasiga shunday holatlarda to'p kiritsa yoki bo'lmasa shu usullarni qo'llab o'z darvozasini xavfdan qutqarib qolsa, bu o'sha o'yinni yanada bezaydi. Xulosa qilib aytganda futbolda to'pni bosh bilan ishlash juda muhim ahamiyatga ega. Mahoratli o'yinchilar nafaqat oyoqda balki boshda ham mukammal o'ynay olishi kerak. Buni uchun futbolchidan katta mehnat va aqliy salohiyat ham kerak bo'ladi. Boshda to'pga zarba berish uchun mukammal tayyorgarlik kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Gancharova O.V. "Yosh sportchilarning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirish" O'zDJTI nashiryoti-manba bo'limi 2005 y.
2. Nurimov R.I., Iseyev P. Futbolchilarni tayyorlashda pedagogik nazorat (Pedagogik tavsiyalar).- T. 1990 yil.
3. Nurimov R.I., Sergeev G.M. Jismoniy tarbiya institutining pedagogika fakulteti uchun dastur (ixtisoslashtirish kursi) .-T.1995 yil.
4. Sergeev G.M., Nurimov R.I. – Futbol bo'yicha bolalar va o'smirlar sport maktabi olimpiya o'rinbosarlari, bolalar va o'smirlar maxsus maktabi, olimpiya o'rinbosarlari bilim yurti o'quv-mashq qilish va sport kamolotiga erishish guruhlar uchun dastur.- T. 1997 yil
5. J.Ch.Amirqulov Sport o'yinlari va uni o'qitish metodikasi (futbol) o'quv qo'llanma – Termiz 2022